

УДК 159.92
DOI 10.5281/zenodo.17854022
Научная статья

СТРАХ УПУЩЕННОЙ ВОЗМОЖНОСТИ И САМООЦЕНКА: ВЗАИМОСВЯЗЬ У СТУДЕНТОВ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

FEAR OF MISSING OUT AND SELF-ESTEEM: THE RELATIONSHIP AMONG STUDENTS IN A DIGITAL ENVIRONMENT

МАВЛАТДИНОВ ИВАН ДЕНИСОВИЧ,

*Кузбасский гуманитарно-педагогический институт Кемеровского
государственного университета.*

MAVLATDINOV IVAN DENISOVICH,

Kuzbass Humanitarian and Pedagogical Institute of Kemerovo State University.

В статье рассматривается проблема влияния страха упущенных возможностей (FOMO) на самооценку студентов. В исследовании применялись опросные методики Дембо-Рубинштейна, Розенберга, онлайн-опасение упустить важное и шкала страха упущенных возможностей. Для обработки данных был применен корреляционный анализ Спирмена — для нахождения взаимосвязей между явлениями. Установлено, что высокий уровень страха упущенных возможностей сопряжён с пониженной самооценкой и повышенной тревожностью. Основными выводами являются подтверждение негативного влияния страха упущенных возможностей на эмоциональное благополучие и определение его связи с самооценкой как ключевым фактором психологической устойчивости студентов.

This article examines the impact of fear of missing out (FOMO) on students' self-esteem. The study utilized the Dembo-Rubinstein and Rosenberg survey methods, the online fear of missing out scale, and the Fear of Missing Out Scale. Spearman correlation analysis was used to analyze the data to identify relationships between these variables. It was found that high levels of FOMO are associated with lower self-esteem and increased anxiety. The key findings are confirmation of the negative impact of FOMO on emotional well-being and its connection with self-esteem as a key factor in students' psychological resilience.

Ключевые слова: самооценка, страх упущенной возможности, социальное сравнение, эмоциональное благополучие.

Key words: self-esteem, fear of missing out, social comparison, emotional well-being.

Одним из наиболее актуальных и значимых психологических феноменов современности является страх упущенной возможности (FOMO), формирующийся на фоне стремительного развития цифровых технологий и постоянного информационного потока: любое непрочитанное сообщение или не посещённое событие воспринимается как потенциальная потеря, которую невозможно восполнить. В российских исследованиях, в частности в работах Е. В. Ульяновой и В. А. Цымбал, страх упущенной возможности рассматривается через призму теорий самодетерминации, социального сравнения и самоконтроля. Авторы отмечают, что тревога из-за пропущенных событий усиливается, когда человек ощущает себя недостаточно связанным с другими или незначимым в социальной группе [3, с. 848]. Учёные подчёркивают, что FOMO в российской студенческой выборке тесно коррелирует с по-

требностью в принадлежности и чувством социальной нестабильности, а также усиливается при недостаточной сформированности навыков эмоциональной регуляции.

Значимый вклад в изучение цифровой тревожности и интернет-зависимости вносит Н. В. Кочетков, систематически анализирующий исследования, посвящённые психологическим последствиям пребывания в онлайн-среде. В своих обзорах он подчёркивает, что постоянная вовлечённость в цифровое пространство формирует состояние внутреннего напряжения, связанное с ощущением упущенных возможностей, информационной перегруженности и субъективного дефицита актуального опыта. Пользователь, сталкиваясь с непрерывным потоком событий, часто воспринимает собственную офлайн-реальность как менее насыщенную или значимую [1]. Похожие выводы представлены в исследовании Д. С. Корниенко, которые показывают, что активное использование социальных сетей у подростков и молодых людей связано с пониженной самооценкой, усилением социального сравнения и ухудшением эмоционального состояния [2].

При этом проявления страха упущенной возможности индивидуальны: у одних он выражается в лёгком беспокойстве, у других — в стремлении быть в курсе всего происходящего. Страх упущенной возможности может затрагивать личные отношения, когда человек стремится быть везде, опасаясь пропустить важные встречи; профессиональную сферу, вызывая тревогу, что коллеги или конкуренты получают возможности, которых нет у него; а также личное развитие, когда постоянный поиск новых курсов, тренингов или впечатлений не всегда соотносится с внутренними интересами. Опасность этого состояния заключается в закреплении тревоги и истощении нервной системы. Как отмечает П. М. Валкенбург и его коллеги — постоянное использование социальных медиа может влиять на субъективное восприятие информационной нагрузки и самооценки, что близко по смыслу к эффекту «постоянной доступности» в цифровой среде [5].

Особенно ярко страх упущенной возможности проявляется среди студентов, для которых социальные и академические достижения часто напрямую связаны с самооценкой. Постоянное наблюдение за успехами сверстников и сравнение себя с ними может усиливать ощущение «неуспеха», даже если объективные показатели остаются удовлетворительными.

В теоретическом ключе отечественные исследователи подчёркивают, что самооценка — не просто суждение о себе, но важнейший компонент структуры самосознания и «Я-концепции». Согласно исследованию Э. Вогеля, частое использование социальных сетей связано с более низкой самооценкой, преимущественно из-за «восходящих» сравнений пользователя с другими [6]. Т. А. Чеснокова рассматривает самооценку как процесс сопоставления «Я реального» с «Я идеальным», соотносимый с системой личных ценностей, целей и норм [4, с. 4–5].

В данном исследовании было уделено особое внимание феномену страха упущенной возможности. В работе рассматривается взаимосвязь самооценки и страха упущенной возможности у студентов. Исследование проведено с целью определить, как выраженность страха упущенных возможностей соотносится с особенностями самооценки студентов.

Объектом исследования выступает страх упущенной возможности, предметом исследования — взаимосвязь страха упущенной возможности и уровня самооценки.

В ходе исследования была проведена теоретическая систематизация современных подходов к изучению FOMO и самооценки личности. На основании анализа литературы были определены основные психологические факторы, связывающие эти феномены. Для эмпирической проверки выдвинутых положений использовались психодиагностические методики, направленные на оценку выраженности FOMO и уровня самооценки у студентов. Сопоставление полученных результатов позволило выявить характер взаимосвязи между изучаемыми показателями.

В условиях студенческой жизни, когда стандарты успеха часто навязаны извне, «зеркальная» самооценка легко становится зависимой от внешних оценок и сравнений. Это усиливает тревожность, порождает сомнения в собственных способностях, снижает мотивацию и качество учёбы, а также негативно сказывается на психическом здоровье. Впервые в отечественной психологии страх упущенной возможности рассматривается во взаимосвязи с самооценкой студентов, что позволяет уточнить роль FOMO в формировании эмоционального состояния и учебной мотивации. Полученные результаты позволяют конкретизировать понимание FOMO как эмоционально-мотивированного состояния, тесно связанного с особенностями самооценки личности в условиях цифровой социализации.

В исследовании использовался метод анализа данных, что позволило всесторонне изучить психологические особенности респондентов. Основными методами сбора информации стали стандартизированные самоотчётные шкалы и ситуационные опросники, которые позволяли оценить личностные характеристики и реакцию участников на различные социальные ситуации. Для работы с данными были использованы четыре инструмента: «Онлайн-опасение упустить важное» (ON-FOMO), измеряющий тревогу, связанную с пропуском значимых событий в интернете; «Шкала страха упущенных возможностей» (FOMOs), оценивающая тревожность, связанную с упущенными шансами; «Самооценка по Дембо-Рубинштейн», позволяющая определить субъективную самооценку и уверенность в собственных действиях; и «Шкала самоуважения Розенберга» (RSES), применяемая для диагностики уровня самоуважения.

Для обработки количественных данных использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена (r), что позволило выявить степень и направление связи между различными показателями, а также определить статистически значимые взаимосвязи между FOMO, самооценкой и самоуважением. Одновременно с этим для анализа содержательной стороны открытых ответов применялся контент-анализ, включающий классификацию и систематизацию ответов, выявление повторяющихся паттернов и интерпретацию качественных данных.

Эмпирическая часть исследования проводилась на базе факультета психологии и педагогики КГПИ КемГУ. Сбор данных выполнялся офлайн в аудиториях. Все процедуры соответствовали требованиям этики: участники заранее получали устную информацию о целях исследования, добровольно давали согласие на участие, им гарантировалась анонимность и возможность в любой момент отказаться от участия без объяснений.

Выборка составила 30 респондентов (13 женщин и 17 мужчин), возрастной диапазон 18–21 года ($M = 18,2$; $SD = 0,93$). Целевая совокупность — студенты первого курса очной формы обучения. Такой выбор объясняется исследовательской задачей: изучить влияние цифровой среды и FOMO именно в группе молодых людей, находящихся на раннем этапе формирования академической и социальной идентичности, для которых социальные сети и онлайн-активности особенно значимы. Половой состав и узкий возрастной диапазон выбраны специально для минимизации возрастных различий и этапов жизненного цикла, что повышает однородность выборки и облегчает интерпретацию полученных зависимостей между FOMO, самооценкой и самоуважением.

Настоящее исследование имеет ряд ограничений, которые необходимо учитывать при интерпретации результатов. Прежде всего однородность участников по возрасту и социальному контексту: исследование охватывало преимущественно студентов 18–21 лет. Это позволяет получать более точные выводы в рамках указанной возрастной группы, однако препятствует экстраполяции данных на иные возрастные и социальные категории.

Использование самоотчётных методов измерения также может влиять на достоверность данных, поскольку субъективные оценки подвержены эффектам социальной желательности и индивидуальной интерпретации вопросов. Наконец, поперечный (кросс-секционный) дизайн исследования не позволяет делать выводы о причинно-следственных связях между изу-

чаемыми переменными; наблюдаемые взаимосвязи отражают лишь корреляционный характер данных.

Следует также учитывать возможное влияние внешних контекстуальных факторов, связанных с периодом проведения исследования. Время семестра, нагрузка во время экзаменационной сессии или актуальные информационные события могли оказывать дополнительное влияние на уровни тревожности и проявления FOMO в момент измерения.

Эмпирическое исследование включало анализ четырёх показателей: самооценки, уровня притязаний, страха упущенных возможностей и тревожности. Одновременно анализ уровня страха упущенных возможностей выявил значимые различия между участниками: для части респондентов FOMO выражен минимально, однако у другой части выборки показатели достигают высоких значений, что согласуется с теоретическими предположениями о влиянии цифровой среды и социальных сетей на психологическое состояние молодёжи. Сопоставление результатов показало тенденцию к обратной связи между самооценкой и FOMO: более высокие значения страха упущенных возможностей характерны для студентов с пониженной самооценкой и повышенной тревожностью. При этом показатели уровня притязаний оказались более независимыми от FOMO, что подтверждает их связь, прежде всего, с мотивационными и личностными особенностями, а не с эмоционально-информационным давлением. В целом, эмпирические данные подтверждают, что FOMO является значимым фактором, влияющим на эмоциональное благополучие студентов, и выявляют его связь с самооценкой как ключевым компонентом психологической устойчивости личности.

Корреляционный анализ показал наличие статистически значимой отрицательной связи между уровнем самооценки и интенсивностью страха упущенных возможностей, где $r = -0,47$, ($r_{\text{эмп}} = 0,47$; $r_{\text{кр}} = 0,37$, при $p \leq 0,05$). Это означает, что при росте выраженности FOMO самооценка студентов имеет тенденцию снижаться. Таким образом, страх упущенной возможности выступает фактором, подрывающим уверенность в себе и устойчивость «Я-концепции».

Взаимосвязь между уровнем притязаний и FOMO оказалась положительной, но статистически незначимой ($r_{\text{эмп}} = 0,18$; $r_{\text{кр}} = 0,37$, при $p \leq 0,05$). Этот результат позволяет заключить, что стремление студентов к достижению высоких результатов и самопрезентации не определяется напрямую страхом упущения социальных или информационных возможностей.

Рис. 1. Корреляция самоуважения со страхом упущенной возможности

Рис. 2. Корреляция уровня притязания со страхом упущенной возможности

Наиболее выраженный эффект выявлен во взаимосвязи тревожности и FOMO: коэффициент составляет $r = 0,72$, что значительно превышает критическое значение ($r_{кр} = 0,48$, при $p \leq 0,01$). Следовательно, наблюдается статистически значимая положительная связь: высокий уровень страха упущенных возможностей сопровождается ростом внутреннего напряжения, беспокойства и эмоциональной нестабильности личности.

Рис. 3. Корреляция уровня тревожности и FOMO

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что страх упущенной возможности является существенным социально-психологическим фактором, оказывающим влияние, прежде всего, на эмоциональное благополучие студентов, а также на их самооценку, снижая её устойчивость и делая более зависимой от внешних условий. В то же время уровень притязаний в меньшей степени определяется влиянием FOMO и может быть связан

с другими личностными характеристиками. Установленная взаимосвязь между уровнем самооценки и выраженностью страха упущенной возможности (FOMO) позволяет использовать данные выводы при разработке программ психологической поддержки, направленных на повышение устойчивости «Я-концепции», снижение тревожности и формирование здоровых стратегий информационного поведения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кочетков Н. В. Социально-психологические аспекты зависимости от онлайн-игр и методика её диагностики // Социальная психология и общество. 2016. Т. 7, № 3. С. 148–163. DOI 10.17759/sps.2016070311.
2. Корниенко Д. С., Чурсина А. В., Григорьева М. В. Взаимосвязь использования социальных сетей с удовлетворённостью жизнью и одиночеством у подростков // Российский психологический журнал. 2022. № 2. С. 39–55. DOI 10.21702/rpj.2022.3.13.
3. Ульянова Е. В., Цымбал В. А. Социально-психологическая основа FOMO-маркетинга // Динамика медиасистем. 2025. Т. 5, № 1. С. 848–859. DOI 10.47475/2949-3390-2025-5-1-848-859.
4. Чеснокова Т. А. Проблема самосознания в психологии. М.: Наука, 1977. 140 с.
5. Valkenburg P. M., Koutamanis M., Vossen H. G. M. Social Media Use and Adolescents' Self-Esteem: Heading for a Person-Specific Media Effects Paradigm // Journal of Communication. 2021. Vol. 71, Issue 1, pp. 56–78. DOI 10.1093/joc/jqaa039.
6. Vogel E. A., Rose J. P., Roberts L. R., Eckles K. Social comparisons, social media, and self-esteem // Psychology of Popular Media Culture. 2014. Vol. 3.P. 206. DOI 10.1037/ppm0000047.

Поступила в редакцию: 28.11.2025

Принята в печать: 19.01.2026

© Мавлатдинов И. Д., 2026.